

**O'ZBEKISTONNING MARKAZIY VA JANUBIY MINTAQALARI
IQTISODIYOTIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
FOYDALANISH JIHATLARI**

**Uralov Eliboy Omonovich, PhD Amaliy fanlar universiteti, E-
mail:yeliboy.uralov@mail.ru**

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston mintaqalari sanoat ko'rsatgichlar aynan mamlakatimizni markaziy va janubiy mintaqalari turli yondashuvlar orqali chuqur taxlil qilingan muallif tomonidan.

Kalit so'zlar: sanoat, mintaqa, iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, ishlab chiqarish.

O'zbekiston milliy iqtisodiyotida asosiy maqsad sanoatni rivojlantirish, barqarorlikni oshirish, shu jumladan, mehnat bozorida mutanosiblikni saqlashdan iboratdir. Bunda sanoatda yuqori bandlikka va ishsizlikni kamaytirishga erishish eng muhim makroiqtisodiy maqsad hisoblanadi. Mamlakatda qabul qilingan o'ziga xos islohotlar va modernizatsiyalash modelining izchil amalga oshirilishi, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozini keltirib chiqargan ayrim muammo va qiyinchiliklarga qaramasdan, milliy iqtisodiyotimizning nafaqat barqarorligini saqlab turish, balki uning yuqori o'sish sur'atlarini izchil ta'minlash imkonini bermoqda.

Sanoat iqtisodiyotning etakchi tarmog'i bo'lib, u mamlakatlarning iqtisodiy holatini va iqtisodiyotning ijtimoiy barqarorligini belgilab beradi. Uning taraqqiyoti barcha mamlakatlarda mavjud salohiyat, shakllangan iqtisodiy munosabatlarga tayangan holda bozor tamoyillariga mos oqilona siyosat olib borilishiga bog'liq [1.280]. Shuning uchun esa sanoat ishlab chiqarishi nazariy jihatdan o'rganilishi, amaliy takliflar ishlab chiqish uchun tahlil qilinishi lozim. Sanoat muqarrar ravishda xo'jalikning boshqa tarmoqlarini o'zining orqasidan ergashtirib boradi. Shunday ekan, sanoatni jadal rivojlantirish muxim. Mamlakat iqtisodiy ko'rsatgichi, ishlab chiqarishning texnik, tabiiy, moddiy va mehnat

resurslaridan samarali foydalanish darajasi ko'p jihatdan sanoat bilan chambarchas bog'langan.

Mustaqillikka erishilgan dastlabki yillardan boshlab O'zbekiston milliy iqtisodiyotida tub islohotlar davri boshlandi. Bir yoqlama rivojlanishga qaratilgan "rejali iqtisodiyot" o'rniga bozor munosabatlariga asoslangan jamiyat qurish yo'liga o'tildi. Istiqlol yillarida mulkchilikning turli shakllarini vujudga keltirishga, ayniqsa nodavlat sektor rivojlantirishga katta ahamiyat berildi. Shuningdek, sanoatni modernizatsiya qilish, kichik va xususiy biznesni kuchaytirish, qulay investitsiya muhitini shakllantirish orqali xorijiy investitsiya jalb qilishga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Bularning samarasi o'laroq mamlakatimiz xo'jaligida ijobiy yutuqlarga erishila boshlandi. Sanoatning o'sish ko'rsatkichi mustaqillikdan oldingi davrlarga tenglashdi, neft va don mustaqilligiga erishildi, transport (yagona temir yo'l tizimini yaratish) va kommunikatsiya hamda ijtimoiy sohalarda bir qancha ijobiy siljishlar kuzatildi.

Bozor iqtisodiyotiga o'tishda jahon tajribasi, ayniqsa, nisbatan qisqa davrda taraqqiyot darajasiga erishgan g'arbiy Evropa va Sharqiy Osiyo mamlakatlarning boy tajribalarini o'rganish va respublikaga mos jihatlarini amaliyotda qo'llash iqtisodiy rivojlanishga zamin yaratadi.

Jahon iqtisodiyotida AQSh, Germaniya, Shvetsiya, Turkiya, Yaponiya, Xitoy, Koreya Respublikasi va boshqa mamlakatlarning taraqqiyot modellarida sanoatning tezlik bilan rivojlanganligi bilan alohida o'rin tutadi. Bu mamlakatlarning tajribalaridan o'rnak olish va amaliyotga joriy etish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi geografik o'rni, tabiiy-iqlimiy sharoiti va resurslari, o'ziga xos geodemografik xususiyatlari, o'z xalqining milliy qadriyatlari, urf-odatlari, an'analaridan, tarkib topgan iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, jahon mamlakatlari tajribalarining eng yaxshi xususiyatlarini singdirgan holda, o'zining mustaqil taraqqiyot yo'lini tanlab oldi. Chunki, sanoat taraqqiyoti ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy muommolarning hal etilishiga va pirovard maqsadi aholi turmush tarzining yuksalishiga xizmat qiladi. Shuning uchun sanoatning hududiy va tarmoq

tarkibini takomillashtirish mintaqaviy sanoat siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Iqtisodiyot tarmoqlarining asosiy qismini sanoat asosida tashkil etish, modernizatsiya qilish, sanoatni diversifikatsiyalash, texnik va texnologik yangilash bo'yicha 2000-2020-yillarda qabul qilingan chora- tadbirlar mamlakatimizda sanoatning avtomobilsozlik, neft' va gaz-kimyoy, temir yo'l mashinasozligi kabi yangi tarmoqlarining yaratilishi 2020-yilga kelib sanoat mahsulotlari umumiy hajmining Zarafshon mintaqasida olib borilayotgan islohotlarning muhim natijasi asosiy YaIM tarkibida sanoatning ulushi 31,1 foiz, qurilish 17,2 foizni tashkil etadi.

Respublikamizda olib borilayotgan iqtisodiy islohatlarning muhim natijasi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatgichlarni o'sish sur'atlarining muhim natijasi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatgichlar o'sish sur'atlarining aholi soni o'sish sur'atlaridan yuqoriligi bilan tasniflanadi. Zero, sanoat mahsulotlari hajmi yillik o'sish sur'atning aholi sonining yillik o'sish sur'atlaridan yuqori bo'lishi sharoitida iqtisodiy o'sish sodir bo'ladi, aholining turmush darajasi yaxshilanadi.

Jahon iqtisodiyoti va uning kelajagi bilan bog'liq noaniqliklar saqlanib qolayotganligiga qaramasdan, koronavirus pandemiyasi sharoiti va uning davom etishi va sanoat ko'rsatgichlarini yillar bo'yicha Zarafshon mintaqasi tahlil qiladigan bo'lsak 2000 yilda 19,6 %, 2010 yilda 20,6%, 2020 yilda 31,1%ni tashkil etadi.

Mamlakatimiz sanoat ishlab chiqarishida etakchi o'rinlarni Toshkent (131588,1 mlrd. So'm), Zarafshon (100756,6 mlrd.so'm), Farg'ona (91790,7 mlrd.so'm), Mirzacho'l (13488,75mlrd.so'm), iqtisodiy rayonlari egallaydi. Eng kam sanoat ishlab chiqarishi esa Janubiy (20090,7 mlrd.so'm), Quyi Amudaryo (23561,8 mlrd.so'm), iqtisodiy rayonlariga to'g'ri keladi.

Zarafshon mintaqasi qadimdan sug'orma dehqonchilik rivojlangan, Zarafshon daryosi bilan bog'liq holda bo'lganligi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini ya'ni oziq –ovqat sanoati respublikamizni boshqa iqtisodiy rayonlaridan ajralib turadi.

Mintaqa er maydoni, tabiiy-demografik salohiyati va tabiiy resurslari bo'yicha Zarafshon oltin konidan qazib olinayotgan 9999 oltin butun dunyoda sifat jihatidan 4 o'rinda turadi, Qoravulbozor neftni qayta ishlash zavodini xomashyosi mamlakatimizdan olinayotgan neft asosida ishlaydi.

1-jadval

O'zbekistonning mintaqalarida sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi
(milrd so'm)

Min	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
taqalar	000	005	010	015	020					
Tos	6	3	1	3	1					
hkent	02,6	1,9	042,8	2,4	1566,9	4,0	3387,1	5,7	31588,1	4,5
Farg	4	2	7	1	9					
'ona	71,9	4,9	541,2	7,1	992,7	3,5	9776,6	1,1	1790,7	4,1
Zar	4	1	6	2	1					
afshon	34,7	3,0	231,1	3,1	896,2	0,2	0526,3	1,9	00756,6	6,4
Mir	8	4	1	4	1					
zachol	2,6	,4	89,2	,2	237,5	,6	295,1	,6	3488,7	,5
Jan	2	1	5	1	2					
ubiy	02,9	0,7	655,4	7,6	259,5	5,4	0632,6	1,9	0090,7	,3
Quy	9	4	1	5	2					
iAmudar	4,2	,5	13,6	,4	070,6	,1	003,6	,3	3561,8	,2
yo										
Res	1	9	3	9	3					
publika	888,	00	373,	00	4023,4	00	3621,3	00	81276,	00
bo'yicha	9	3	3	6						

Manba: O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlangan..

Bundan tashqari Germaniya bilan hamkorlikda qurilgan "MAN" yirik mashinalar ishlab chiqarish zavodi, yo'lovchi tashishga mo'ljallangan Yaponiya bilan hamkorlikda ish yuritayotgan Isuzu avtobuslari zavodi va shunga o'xshash bir nechta yirik korxonalar Zarafshon iqtisodiy rayonini Respublika iqtisodiyotidagi va sanoatidagi o'rini belgilaydi.

O'zbekistonni makroiqtisodiy barqarorlikni mustaqkamlash, barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun neft, gaz, oltin qazib olish, rangli metallurgiya, kimyo va neft-kimyo sanoati rivojlandi. Samarqand avtomobil zavodida "MAN" rusumli yuk mashinalari, "LG" xolodilniklari, kaliy o'g'itlari ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Mahalliyashtirish dasturi asosida yirik va kichik korxonalar o'rtasida kooperatsiya aloqalari mustahkamlandi va ularning hamkorligi xususiy tadbirkorlik sub'ektlari hisobiga kengayib bormoqda[2,157].

Neft-gaz uskunalari, kimyo sanoati mahsulotlari, avtomobil sanoati uchun ehtiyot va butlovchi qismlar va boshqa turdagi 120 dan ortiq yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda, yangi ish o'rinlarini yaratishda aholi bandligi oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Shuning uchun bu sohaga katta e'tibor qaratildi. Kichik biznes korxonalarini 2014 yilda YaIM ning 56,1 foizini etkazib berdi. Taqqoslash uchun aytish mumkinki, 2000 yilda bu ko'rsatkich 31 foizga teng edi[3.08]. Investitsiyalarni iqtisodiyot tarmog'lariga jalb etish va bu orqali muhim tarmoqlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga asosiy e'tibor qaratildi. Respublikamizning yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan "Navoiyazot" kimyo korxonalarida umumiy qiymati 1,8 million AQSh dollarda uchta yirik loyihasi amalga oshirilayapti, bular Xitoyning "camce Engineering" va "HQC SHanghai" konsortsiumlari hamkorligida respublikamiz uchun mutlaqo yangi bo'lgan mahsulot-polivinixlorid, kaustik soda hamda metanol, Yaponiyaning

“Mitsubisi korporeyshn” va “Mitsubisi xevi indastriz” kompaniyalari bilan birgalikda ammiak hamda karbamid tayyorlovchi quvvatlarni barpo etish, Shveysariyaning “Kasale” yangilash bo’yicha ishlar olib borilmoqda. Investitsiya dasturi loyihasida 2014 yilda 200 dan ortiq loyiha bajarildi. Ayniqsa, qishloq xo’jaligi mahsuloti etishtirish uchun juda zarur bo’lgan kaliy o’g’iti (“Dehqonobod kaliyli o’g’itlari zavodi”) ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi. Shu bilan, “Xondiza polimetall rudalariga ishlov berish” juda yirik loyihasi samarali faoliyat olib borishi ta’minlandi. “Navoiy”, “Urgut”, “G’ijduvon” erkin iqtisodiy zonalarini rivojlantirish uchun maqsadli ishlar bajarildi. Angren Xalqaro logistika markazi tomonidan yuk tashish hajmi 5 mln. tonnadan ortib ketdi. «Farg’onaazot» va «Maksam-Chirchi?» korxonalarida ammiak agregatlari rekonstruktsiya qilindi, Namangan shahrida engil avtomobillarga fara va chiroqlar ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi. Buxoro shahrida «DEU tekstil» to’qimachilik kompleksi qurilishi nihoyasiga etkazildi.

Neft-gaz, neft-kimyó va qurilish sanoatida “Gazprom” va “Lukoil” (Rossiya) “Texaso” (AQSh), “Mitsui” va “Marubeni” (Yaponiya), “Qizilqumtsement”, “Quvasoytsement” va “Bekobodtsement”, “Bekobodtsement”, “Ohangarontsement”, “Sasol”(JAR), “Petronas” (Malayziya), “Lotte”, “SK”, “LG international” (Koreya Respublikasi), “Koreya milliy neft va gaz korporatsiyalari”, “Xitoy milliy neft korporatsiyasi” va boshqa kompaniyalar faol faoliyat olib bormoqda.

Mashinasozlikda “Jeneral Motors” (AQSh), “MAN” (Germaniya), “Isuzu” va “Itochu”(Yaponiya), kimyo sanoatida “Maksam”(Ispaniya) kompaniyalari hamkorlikni yo’lga qo’ygan.

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, iqtisodiyotni erkinlashtirish, tarkibiy o’zgarishlarni yanada chuqurlashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, sanoat yuksalish yo’liga chiqib olishiga olib keldi. Sanoatda birdan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy- tarkibiy o’zgarishlar amalga oshirildi. qisqa muddat ichida davlat korxonalarini xususiylashtirish va mulkchilikning turli shakllari takomillashtirildi. Kichik va xususiy korxonalar soni

va salohiyati ortdi. Xorijiy investitsiyalar ishtirokida qo'shma korxonalar tashkil etildi.

Foydalangan adabiyotlar

1) Тўхлиев Н., Ҳақбердиев Қ., Эрмаматов Ш., Холматов Н. Ўзбекистон иқтисодиёти асослари. – Т.: (нашриёти ва йили). – 280 б.

2) Uralov E.O. Zarafshon mintaqasi sanoat tarmoglari salohiyatini yanada kuchaytirish yollari // SamDU Ilmiy axborotnoma. – Samarqand, 2015, №3. – 157 б

3) Ўзбекистон республикаси статистика қўмитаси маълумотлари

